

СОСТОЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И КОГНИТИВНОЙ СФЕР У ДЕТЕЙ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Ахмадиллаев У.З

Андижанский государственный медицинский институт

Актуальность: На сегодняшний день вопрос о формировании мнестико-интеллектуального расстройства и его причине остается дискуссионным и сводится, как правило, к выделению ряда факторов эпилептического процесса в той или иной степени обуславливающих снижение мнестико-интеллектуальных функций. Вместе с тем, понимание механизмов развития данной патологии не может ограничиваться опорой только на связь с эпилепсией, как невозможно понимание когнитивных процессов без знания специализаций полушарий и межполушарных отношений, определяющих психофизиологическую и нейропсихологическую индивидуальность человека (Хомская Е.Д., Ефимова И.В. 1997). Совершенствование методов диагностики и лечения эпилепсии, с применением современных антиконвульсантов, ведет к уменьшению доли грубого мнестико-интеллектуального снижения, все чаще описываемого при резистентных формах заболевания (Festen J.E., 1997; Малинина Е.В., 2006).

Цель исследования: Установление особенностей формирования когнитивных расстройств больных эпилепсией с учетом влияния базисных характеристик эпилептического процесса.

Материал и методы исследования: Нами было обследовано 30 детей с идиопатической эпилепсией в возрасте от рождения до 4 лет, соответствующие следующим критериям: установленный диагноз “эпилепсия”, и длительность заболевания не менее 12 месяцев с зарегистрированной общей частотой приступов не менее 4 за 4 недели в течении 8 недельного периода перед включением ребёнка в исследование. Всем больным проведено клиничко-неврологическое, нейрофизиологическое исследование, определение уровня когнитивного развития по тесту **MMSE** и эмоциональное состояние по тесту Люшера.

Результаты исследования:

По данным анамнеза частота различных эпилептических приступов составляла от 4 до 12 в месяц в обеих группах исследования. Корреляции с течением заболевания выявлено не было. У 16 из обследованных наблюдались генерализованные, у - 14 парциальные приступы. При проведении исследования почти у всех пациентов были выявлены патологические изменения различного характера и степени выраженности. В основном эти изменения выявлены при проведении ЭЭГ исследования – комплексы «пик - медленная волна», «острая волна - медленная волна», превалирующая медленноволновая активность у 51% обследованных. Среди всех обследованных манифестация заболевания отмечалась до 2 лет, средние показатели составили – $0,8 \pm 0,4$ лет. Длительность заболевания в среднем составила – $1,8 \pm 0,5$ лет. Медикаментозная ремиссия в среднем составила $5,6 \pm 0,3$ месяца. При исследовании групп детей во всех возрастных диапазонах, имеющих признаки идиопатической эпилепсии, нами были

оценены эмоциональное состояние [тест Люшера] и психомоторное развитие. Так по данным теста MMSE дети с идиопатической эпилепсией набрали средний балл $26,2 \pm 2,9$, что имело достоверное отличие от парктически здоровых детей аналогичного пола и возраста – $29,9 \pm 2,2$ ($P < 0,05$).

Из них большинство детей (50,8% - 61 ребенок) не смогли ответить на вопросы касающиеся памяти, восприятия и концентрации внимания.

По качественной интерпретации нами было установлено, что 49,2% детей с ИЭ отвечали на вопросы теста MMSE правильно, и набрали общий балл $28,6 \pm 0,5$, что соответствовало об отсутствию нарушений в когнитивной сфере. 33,3% детей набрали в среднем балл $25,3 \pm 0,6$, что соответствовало умеренным когнитивным нарушениям, 10,0% детей набрали средний балл – $22,4 \pm 0,7$, данные показатели говорит о том, что у данных детей наблюдается деменция легкой степени выраженности, в 7,5% случаях нами была установлена когнитивная нарушения умеренной степени выраженности, их средний балл составил $17,9 \pm 0,8$ баллов.

Корреляционная взаимосвязь показателей теста MMSE с частотой приступов составила $r = +0,628$, а с длительностью заболевания - $r = +0,795$, т.е. имеется тесная прямая корреляционная взаимосвязь.

Нас так же интересовал вопрос влияния длительности заболевания, частоты припадков, локализации эпилептического очага и причин его формирования и связи с противоэпилептической терапией.

Так установленная выраженность когнитивного дефекта находилась в прямой корреляции с продолжительностью заболевания и частоты припадков (рис. 3.2). У детей с ИЭ корреляционная зависимость была средней ($r = +0,68$).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Выводы: ИЭ у 50,8% детей сопровождается развитием когнитивных нарушений, выраженность которых зависит как от локализации эпилептического очага, так и частоты приступов и длительности заболевания. В 33,3% случаях установлено преобладание отрицательных эмоций за счет плохого настроения и переживаний. ЭЭГ исследование позволяет отличить типы приступов. А именно, при генерализованных (абсансной и тонико- клонической формах) в межприступном периоде ЭЭГ наблюдаются непостоянные изменения, в большинстве своем отсутствие эпилептической активности.